

*Др Милан Рапајић,**
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу,
Република Србија

UDK: 35.077.3:378.2(497.11)
DOI: 10.5281/zenodo.19591664

ПОСЕБАН УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

Поступак избора у звање наставника и сарадника је посебан управни поступак у којем се утврђује испуњеност услова за избор у научно-наставно, уметничко-наставно, наставно и сарадничко звање. У раду се указује да је реч о једном од најсложенијих управних поступака у важећем законодавству Репу-блике Србије. Више је чињеница које указују на његову сложеност. Прво је сама бројност правних аката којима је регулисан овај поступак, с обзиром на то да се уређује општим актима универзитета, док су законом регулисани само минимални услови за избор, али не и поступак. Акти којима је регулисан овај поступак су хетерогени и међусобно нису усклађени. У поступку, такође, учествује већи број колегијалних органа. У раду је, такође, указано да је особеност посебног управног поступка избора наставника у високом образовању сложена доказна процедура, односно поступак у којем се цени испуњеност услова за избор у одговарајуће знање наставника и сарадника. Још једна специфичност овог посебног управног поступка је правна заштита у поступку. Указано је да од кад је овај поступак постао материја општих аката високошколских установа, уместо да је закон детаљно прописује, дошло је до различитих тумачења у погледу права на правну заштиту у поступку.

Кључне речи: посебан управни поступак, избор наставника и сарадника, високо образовање, универзитет.

* mrapajic@jura.kg.ac.rs

Milan Rapajić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac,
Republic of Serbia

***Special Administrative Procedure for the Selection of University
Teachers and Associates***

The procedure for election to the title of teacher and associate is a special administrative procedure in which the fulfillment of the conditions for election to the scientific-teaching, artistic-teaching, teaching and associate titles is determined. The paper indicates that this is one of the most complex administrative procedures in the current legislation of the Republic of Serbia. There are several facts that indicate its complexity. The first is the sheer number of legal acts regulating this procedure, given that it is regulated by general acts of the university, while the law regulates only the minimum conditions for election, but not the procedure. The acts regulating this procedure are heterogeneous and are not mutually coordinated. A large number of collegial bodies also participate in the procedure. The paper also points out that the peculiarity of the special administrative procedure for the selection of teachers in higher education is a complex evidentiary procedure, i.e. a procedure in which the fulfillment of the conditions for the selection of teachers and associates in the appropriate knowledge is assessed. Another peculiarity of this special administrative procedure is legal protection in the procedure. It is pointed out that since this procedure became a matter of general acts of higher education institutions, instead of being prescribed in detail by law, there have been different interpretations regarding the right to legal protection in the procedure.

Keywords: special administrative procedure, selection of teachers and associates, higher education, university.